

О. А. Іванова

ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто особливості сучасних інноваційних підприємств, а також організація виробництва наукомістких підприємств, яка повинна відповідати виробничо-технічним умовам виготовлення наукомісткої продукції. Проаналізовано підходи до поняття «інноваційне підприємство». Залежно від значення, місця та ролі інновацій, а також їх прояву виділені характеристики інноваційного підприємства. На підставі сучасних літературних джерел виділено підходи до поняття «інновації».

Зроблено висновок про необхідність використання специфічних методів організації виробничих процесів, обліку сучасних принципів організації виробництва. Використання принципів оптимальної організації виробництва буде направлено на підвищення економічної ефективності, результативності виробничих процесів, оптимізації виробничого процесу в просторі і в часі, і як наслідок оптимізації витрат, підвищення результатів інноваційного підприємстві і отже підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Їх реалізація дозволить удосконалювати організацію наукоємного виробництва, забезпечити виконання завдань і досягнення цілей інноваційного підприємства. Методи організації виробництва інноваційного підприємства повинні враховувати етап створення та освоєння нового виробу. При оцінці доцільності впровадження інновацій на сучасному підприємстві слід брати до уваги критерії ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності. Відзначено, що оцінка ефективності реалізації принципів організації виробництва може бути побудована на підставі показників інноваційної діяльності підприємства. На основі проведеного дослідження виділені відмінні риси організації виробничих процесів інноваційного підприємства.

Ключові слова: інновації, інноваційне підприємство, організація виробництва, методи, ефективність, конкурентоспроможність, управління.

Іванова О. А. Эффективная организация производства как способ управления конкурентоспособностью инновационного предприятия.

Рассмотрены особенности современных инновационных предприятий,

а также организация производства наукоемких предприятий, которая должна соответствовать производственно-техническим условиям изготовления наукоемкой продукции. Проанализированы подходы к понятию «инновационное предприятие». В зависимости от значения, места и роли инноваций, а также их проявлении выделены характеристики инновационного предприятия. На основании современных литературных источников выделены подходы к понятию «инновации».

Сделан вывод о необходимости использования специфических методов организации производственных процессов, учета современных принципов организации производства. Использование принципов оптимальной организации производства будет направлено на повышение экономической эффективности, результативности производственных процессов, оптимизации производственного процесса в пространстве и во времени, и как следствие оптимизации затрат, повышения результатов инновационного предприятия и следовательно повышению уровня конкурентоспособности предприятия. Их реализация позволит совершенствовать организацию наукоемкого производства, обеспечит выполнение задач и достижение целей инновационного предприятия. Методы организации производства инновационного предприятия должны учитывать этап создания и освоения нового изделия. При оценке целесообразности внедрения инноваций на современном предприятии следует принимать во внимание критерии эффективности инновационно-инвестиционной деятельности. Отмечено, что оценка эффективности реализации принципов организации производства может быть построена на основании показателей инновационной деятельности предприятия. На основе проведенного исследования выделены отличительные черты организации производственных процессов инновационного предприятия.

Ключевые слова: инновации, инновационное предприятие, организация производства, методы, эффективность, конкурентоспособность, управление.

Ivanova Olga. Efficient Production Process as a Method of Competitiveness Management at an Innovative Enterprise.

Characteristics of modern innovative enterprises are identified in the article. The paper also deals with organization of production at science-intensive enterprises which is supposed to comply with technical conditions of science-intensive production. Approaches to the concept of innovative enterprise are analyzed.

Characteristics of an innovative enterprise are identified, according to the functions, role and place of innovations in production process. The concept of

innovation and approaches to it in modern scientific resources are studied in the paper.

The conclusion about the use of specific methods in production management is made. The necessity to take into account up-to-date production management principles is substantiated. It is proved that application of principles of optimal production process management leads to higher production efficiency and optimization of production in space and time, which results in costs optimization and better results of innovative enterprise, which enhances its competitiveness.

Implementation of the principles ensures a higher level of production process management, completion of the production tasks set, and allows to achieve goals of an innovative enterprise.

Methods of production process management at an innovative enterprise are supposed to consider the stages of product development and start-up of the production. Assessment of innovations in the process of production should consider certain efficiency criteria for investment in innovation. The system of efficiency assessment criteria is suggested in the paper, it is based on indicators of innovative enterprise activity. Specific features of production management at an innovative enterprise are explicated.

Key words: innovation, innovative enterprise, organization of production, methods, efficiency, competitiveness, management.

В сучасних умовах, інноваційні підприємства відрізняються особливим характером своєї діяльності, основу якої становить використання, освоєння, впровадження і застосування інновацій в економічній діяльності. Ураховуючи складну природу та походження самого поняття «інновації», неоднозначне трактування буде відносно і терміна «інноваційне підприємство». Традиційним підходом до визначення специфіки інноваційного підприємства є вказівка на необхідність ситуації, в якій впровадження інновацій складного характеру є невід'ємною частиною організації і її галузевого сегмента, отже, підприємство є інноваційним, якщо істотна частина його діяльності пов'язана з інноваційними процесами. Таким чином, загальний підхід до визначення сутності інноваційного підприємства пов'язаний зі специфікою діяльності, яку воно здійснює.

Відповідно до даного підходу, інноваційна компанія багато в чому залежить від адаптації до зовнішнього середовища, гнучкого управління здатності до нововведень. Однак даний підхід багато в чому

обмежується визначенням ключового напрямку діяльності інноваційного підприємства в залежності від понять «інновація» та «інноваційна діяльність».

Інновації – це кінцевий результат інноваційної діяльності, у вигляді нового чи удосконаленого продукту або технологічного процесу, який наділено якісними перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті, використовується у практичній діяльності та має суспільну перевагу. Таке загальне визначення поняття та сутності інновацій представлено у багатьох літературних джерелах. Подібне значення інновацій представлено також в законодавчих актах, наприклад відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV під інноваціями слід розуміти новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. Отже інновація може розглядатися як результат, як зміна або як процес, але ще однією точкою зору є визначення інновації як використання результатів науково-технічної діяльності, спрямованих на вдосконалення будь-якого процесу.

З економічної точки зору інновація як корисний результат повинна приносити підприємству прибуток. Оскільки інновація це складна, об'ємна категорія, яка досліджується в різних вимірах, то і прибуток може бути від нових технологій, виробництва та реалізації нової продукції, організаційних, технологічних, економічних, соціальних рішень. Окрім типових видів інновацій, прибуток від яких розраховують до початку прийняття рішення про їх впровадження на підприємстві, в сучасних умовах господарювання приділяється увага пошуку інноваційних шляхів оптимізації витрат щодо підвищення результатів роботи всередині підприємства. Тому метою дослідження є необхідність виділення внутрішніх методів підвищення ефективності організації виробництва сучасного інноваційного підприємства, що дозволить не тільки підвищити його кінцеві фінансово-економічні показники, а також збільшити рівень конкурентоспроможності в цілому.

Створення і розвиток інноваційної економіки вимагає застосування

сучасних підходів до організації виробництва, координації та системної взаємодії всіх учасників інноваційного процесу, починаючи від науково-дослідницької розробки і конструкторського моделювання, приділяючи значну увагу виробничому процесу, і закінчуючи стадією комерціалізації інноваційного продукту.

Організація виробництва інноваційних підприємств повинна відповідати виробничо-технічним умовам виготовлення наукомісткої продукції, тому необхідно використовувати специфічні методи організації виробничих процесів. Однак ці питання ще недостатньо досліджені. У практичній діяльності інноваційних підприємств їм мало приділяється уваги. Саме тому розробка процедури вибору методів організації виробничих процесів такого підприємства становить інтерес як в теоретичному, так і в практичному плані. Відзначимо той факт, що в сучасних умовах виживання підприємств, завоювання ними конкурентних переваг можливо виключно за умови обов'язкової і постійної організаційно-технічної перебудови з метою наближення існуючого виробництва до оптимального проекту, який би відповідав досягнутим рівням знань, техніки, технології, організації та управління виробництвом. Процес зближення наявної моделі організації з її ідеальним проектом необхідний для досягнення стійкої конкурентоспроможності на ринку.

Оптимальний проект організації повинен відповідати сучасним рівням технології, техніки та культури організації і управління інноваційними підприємствами.

Реалізація основних принципів організації виробництва (диференціації, концентрації та інтеграції, спеціалізації, пропорційності, паралельності, прямоочності, безперервності, ритмічності, автоматичності, гнучкості та ін.) призводить до підвищення ефективності роботи підприємства при стійкому впливі навколишнього середовища, збільшуючи ще й внутрішню гнучкість виробництва, тобто здатність з найменшими витратами оперативно адаптуватися до змін виробничої програми, умов на ринку товарів і послуг, норм державного регулювання. В результаті утворюється динамічна організаційна структура підприємства. З метою прийняття рішення щодо вибору ефективного і доцільного методу по реалізації принципів організації

виробництва потрібен аналіз індикаторів, які дозволяють зробити цей вибір обґрунтованим. До них можна віднести показники ефективності проекту, адже будь-який процес реалізації методу організації виробництва, як правило, вимагає інвестицій або оцінки наявних ресурсів підприємства. Така оцінка співпадає з методикою визначення ефективності впровадження інноваційної діяльності.

З огляду на перелік ключових характеристик інноваційної компанії можна судити про необхідність цільової орієнтації інноваційної діяльності, так як впровадження інновацій заради самого процесу не представляється раціональним. Ефективне використання на практиці методів організації виробництва зможе підвищити рівень конкурентоспроможності інноваційного підприємства в сучасних умовах господарювання.

Список літератури

1. Іванова, О. А. (2011). Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіону. В: К. Ф. Ковальчук, ред. *Соціально-економічний розвиток регіонів: теорія, методика, проблеми, перспективи*. Дніпропетровськ : ІМА-прес, с. 178–187.
2. Левченко, Ю. Г. (2018). *Інноваційний розвиток економіки : модель, система управління, державна політика*. Київ: Кондор, 448 с.
3. Іванова, О. А. (2011). Управление конкурентоспособностью предприятия в современных условиях хозяйствования. *Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.»*. Харків, т. 17 с. 164–172.
4. Петрова, І. Л., Шпильова та Т. І., Сисоліна, Н. П. (2010). *Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди*. Київ: Дорадо, 318 с.
5. Законодавство України (2002). *Про інноваційну діяльність* [online]. Україна, Київ. Available at: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>
6. Федулова, Л. І. (2006). *Інноваційна економіка*. Київ: Либідь, 478 с.

References

1. Ivanova, O. A. (2011). Organizational and economic mechanism of enhancing regional competitiveness [Organizational and economic mechanism of enhancing regional competitiveness]. In: Kovalchuk K. F., ed., *Sotsialno-ekonomichnyy rozvytok rehioniv: teoriya, metodyka, problemy, perspektivy*. Dnipropetrovsk : IMA-pres, pp. 178–187.

2. Levchenko, YU. H. (2018). *Innovatsiynyy rozvytok ekonomiky : model№, systema upravlinnya, derzhavna polityka* [Innovative economic development; model, management system, state policy]. Kyiv : Kondor, 448 p.
3. Ivanova, O. A. (2011). *Upravleniye konkurentosposobnost'yu predpriyatiya v sovremennykh usloviyakh khozyaystvovaniya* [Competitiveness management of an enterprise under present marketing conditions]. *Vchenni zap. Khark. gumanit. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, 17, pp. 164–172.
4. Petrova, I. L., Shpylova, T. I. and Sysolina, N. P. (2010). *Innovatsiyna diyalnist: stymuly ta pereshkody* [[Innovative activity: incentives and hurdles]. Kyiv : [Dorado], 318 p.
5. *Zakonodavstvo Ukrainy (2012). Pro innovatsiynu diyalnist* [About innovative activity]. [online]. Ukraine, Kyiv. Available at: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>.
6. Fedulova, L. I. (2006). *Innovatsiyna ekonomika* [Innovative economy]. Kyiv : Lybid, 478 p.